

НЕЙРОТРОФИК ОМИЛЛАР: ДИАБЕТИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ ПАТОГЕНЕЗИДА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Каримова Нигина Юсуфовна

**Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти,
Ўзбекистон. Мустақил изланувчи**

Шарипова Гулниҳол Идиевна

PhD., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409724>

Аннотация. Ушбу мақолада диабетик полинейропатия мавжуд беморларнинг клиник-эпидемиологик тавсифи. Ўз вақтида диагностика қилишда муаммолар тўғрисида маълумот берилган.

Калит сўзлар: диабетик полинейропатия, марказий асаб тизими, специфик, носпецифик таъсир.

Нейротрофик ва ўсиш омиллари турли тўқималарда хужайралар ўсиши, дифференциацияси ва яшовчанлигини таъминловчи полипептидларнинг кенг оиласини ўзида намоён этади. Ижро этувчи функцияларининг тузилиши ва характери бўйича аниқ даражалар мавжуд эмаслигига қарамасдан, улар нервлар ўсиш омили, глиал ва цилиар ўсиш омиллари кичик оиласини ўз ичига олувчи нейротрофик омиллар ва эпидермал ўсиш омили, васкулоэндотелиал омил, инсулинсимон ўсиш омили, тромбоцитар ўсиш омили ва бошқаларни ўз ичига олувчи ўсиш омиллари оиласига ажратилади. Физиологик шароитларда омиллар чекланган миқдорда экспрессияланади, аммо улар синтезининг фаоллиги функционал эҳтиёжларга боғлиқ равишда ўзгариши мумкин. Аксарият омиллар маҳаллий, ауто- ёки паракрин бошқарув таъсири остида хужайраларнинг бир популяцияси доирасида таъсир қилади, бошқалари эса қон оқими билан циркуляцияланиш ва масофадан таъсир қилишга қодир. Исталган омил фаоллигини амалга ошириш унинг ихтисослашган рецептор билан ўзаро таъсирлашувига боғлиқ, мазкур жараён кўплаб бошқарув сигнал молекулалари билан модулланиши мумкин. Лиганд ва рецептор ўзаро таъсирининг ихтисослиги биологик реакцияларнинг ишга тушириладиган тизими йўналишини аниқлайди ва муайян физиологик жараённи шакллантиради.

Нейропластик жараёнларни ўрганиш учун асослар испан гистологи Santyago Ramon-I-Kahal томонидан қўйилган. Нерв тўқимасининг микротузилишини ўрганиш бўйича ўз ишларида у биринчи бўлиб турли нейронлар ўртасида контактлар мавжудлигини исботлади, бу синапсларни очишда муҳим аҳамият касб этди, шунингдек у нейронлар бўлинишга қодирлиги ҳақида тахмин билдирди. Дендрит шипиклар очилиши ҳамда фаол фойдаланганда уларнинг ўсиш қобилияти Ramon-I-Kahalга нерв тўқимасининг пластиклиги гипотезасини ривожлантириш имконини берди, бу замондошларининг кескин танқидига учради.

Нейротрофик омилларни ўрганишнинг бевосита тарихи 1951-йилда Rita Levi-Montalchin томонидан нервлар ўсиш омилининг ихтиро қилинишидан бошланади. Омил ўз номини товуқ эмбриони сенсор нейронлари ривожланишини тезлаштириш қобилияти туфайли олган. Кейинроқ омил бошқа тўқималар ҳамда бошқа турлар орасида аниқланди, шу жумладан инсонда ҳам. 1965-йилда симпатик ва орқа бел

ганглияларида ўсиш нерви омилларининг метаболик таъсири таърифланди. 1986-йилда Rita Levi-Montalchini S. Коэн билан биргаликда нервларнинг ўсиш омилини ҳамда эпидермал ўсиш омилини ўрганиш бўйича ишлари учун Нобел мукофотини олишди. Ҳозирги кунда NGF энг кўп ўрганилган ҳисобланади, уни ўрганишга 13 000 дан зиёд ишлар бағишланган.

References:

1. Ахмеджанова Л.Т., Баринов А.Н., Строков И.А. Диабетические и недиабетические полиневропатии у пациентов с сахарным диабетом. [Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова](#). 2018. Т. 118. № 4. С. 113-120.
2. Вышлова ИА, Карпов СМ, Стародубцев АИ. Нейроиммунологические механизмы формирования хронического болевого синдрома. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2016;8(2):113-116.
3. Гусев А.Н. Неврология: национальное руководство /Под ред. Е.И. Гусева, А.Н.Коновалова, В.И.Скворцовой, А.Б. Гехт. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2010.
4. Sharipova G. I. The effect of dental treatment-profilactics on the condition of oral cavity organs in children with traumatic stomatitis // Тиббиётда янги кун. Бухара. – 2022. – № 5 (43). – С. 103-106. (14.00.00; № 22)
5. Шарипова Г. И. Эрта ёшдаги болалар травматик стоматитлар билан оғриганда оғиз бўшлиғи микрофлорасининг иммуно-микробиологик жиҳатлари // Биология ва тиббиёт муаммолари. Самарқанд. – 2022. – № 2 (136). – С. 296-298. (14.00.00; № 19)
6. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine // European journal of modern medicine and practice. Belgium. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41. (Impact factor: 5.71)